

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | 93-115 (2024)

LAS VISITAS GUIADAS EN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICOS DE SITIOS DE MENDOZA: ANÁLISIS DEL RELATO TURÍSTICO Y DE LA ESCENIFICACIÓN

*Visitas guiadas em museus e centros de interpretação de sítios arqueológicos de Mendoza:
análise da narrativa turística e de encenação*
*Guided tours in museums and archaeological sites of Mendoza: analysis of the tourism narrative
and the staging*

Diego Navarro-Drazich*, Cecilia De Simón** y Azucena B. Tamiozzo***

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Juan. Av. José de la Rosa 230, Ciudad de San Juan, San Juan, Argentina
E-mail: navarrodrazich@yahoo.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4438-8468>

**Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Juan. Av. José de la Rosa 230, Ciudad de San Juan, San Juan, Argentina
E-mail: ceciliadesimon@yahoo.com.ar
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-6281>

***Museo del Área Fundacional. Plaza Pedro del Castillo, entre Beltrán y Juan B. Alberdi, Ciudad de Mendoza, Mendoza, Argentina
E-mail: betinatamiozzo@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5352-9676>

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 12 de diciembre de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Esta investigación se propone analizar los relatos turísticos orales y la escenificación de los museos y centros de interpretación arqueológicos de sitio del Gran Mendoza: Museo del Área Fundacional, Ruinas de San Francisco y Casa de San Martín. En este sentido, primeramente, se caracterizó la categoría de *relato turístico* y se identificaron variables analíticas. Luego se registraron y analizaron los relatos turísticos de visitas guiadas de museos y centros de interpretación mencionados. Asimismo, se analizó la escenificación y finalmente se esbozaron sugerencias de orden práctico. La metodología cualitativa incluyó, por una parte, la grabación y transcripción de dos visitas guiadas por cada museo/centro de interpretación a fin de analizar los relatos turísticos; por otra parte, la observación directa para analizar la escenificación.

Palabras clave: relato turístico, escenificación, museos, centros de interpretación, Mendoza.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os relatos turísticos orais e a encenação dos museus e centros de interpretação arqueológicos da Gran Mendoza: Museo del Área Fundacional, Ruinas de San Francisco e Casa de San Martín. Nesse sentido, primeiramente, a categoria de *relato turístico* foi caracterizado e as variáveis analíticas foram identificadas. Em seguida, foram registrados e analisados os relatos turísticos sobre as visitas guiadas aos museus e centros de interpretação mencionados acima. A encenação também foi analisada e finalmente sugestões práticas foram delineadas. A metodologia qualitativa incluiu, por um lado, o registro e a transcrição de duas visitas guiadas a cada museu/centro de interpretação para analisar os relatos turísticos; por outro lado, a observação direta para analisar a encenação.

Palavras-chave: relatos turísticos, encenação, museus, centros de interpretação, Mendoza.

ABSTRACT

This research aims to analyse the oral tourist script and the staging of the archaeological museums and interpretation centres of Gran Mendoza: Museo del Área Fundacional, Ruinas de San Francisco and Casa de San Martín. In this sense, first, the category of *tourist script* was characterised and analytical variables were identified. Then, the tourist script of guided visits to the museums and interpretation centres mentioned above were recorded and analysed. The staging was also analysed and, finally, practical suggestions were outlined. The qualitative methodology included, on the one hand, the recording and transcription of two guided tours of each museum/interpretation centre in order to analyse the tourist script; on the other hand, direct observation to analyse the staging.

Keywords: tourist script, staging, museums, interpretation centers, Mendoza.

INTRODUCCIÓN

Las visitas guiadas incluyen diversos elementos que equivalen a diferentes ópticas de análisis: recursos turísticos seleccionados, relato, características del emisor (guía) y del receptor (público), secuencia y jerarquización, tiempo (horario, duración, frecuencia), espacio, finalidad, etc. Esta investigación focaliza en uno de ellos, el relato, particularmente el relato turístico, es decir el que tiene a los turistas como público destinatario (el otro público habitual de todo museo son los estudiantes).

El objetivo general de esta investigación es analizar los relatos turísticos de las visitas guiadas de los museos y centros de interpretación arqueológicos de sitio del Gran Mendoza: Museo del Área Fundacional (MAF), Ruinas de San Francisco y Casa de San Martín. Se observaron los siguientes objetivos específicos: 1. caracterizar la categoría de relato turístico en el marco de la teoría de recursos y atractivos turísticos e identificar variables analíticas; 2. registrar relatos turísticos de visitas guiadas de museos y centros de interpretación mencionados mediante grabaciones de audio; 3. analizar las grabaciones según las variables teóricas; 4. analizar la escenificación que conforma la museografía según variables teóricas y 5. esbozar sugerencias de orden práctico.

Se trata de un escrito original, ya que no se registran indagaciones científicas en perspectiva turística del centro histórico de Mendoza. También resulta necesario a fin de optimizar la satisfacción de los turistas, cuyo flujo es creciente a pesar del contexto económico recesivo que impacta en la economía y en la cultura local. Asimismo, es oportuno considerando la flamante inauguración de la Casa de San Martín en el año 2019, que otorga el marco temporal de esta investigación.

Museo del Área Fundacional (MAF)

La Ciudad de Mendoza se fundó el 2 de marzo de 1561 en el Valle de Huentota, espacio prehispánico así denominado por la población huarpe. La urbe creció, se desarrolló y se consolidó en torno a la actual plaza Pedro del Castillo durante 300 años y desapareció la trágica noche del 20 de marzo de 1861 debido a un devastador terremoto.

El MAF (Figura 1) está ubicado sobre el costado este de la actual plaza Pedro del Castillo. Es un museo de sitio, inaugurado en 1993, que protege y exhibe los restos arqueológicos del último edificio del cabildo de Mendoza (1749–1861), los restos arqueológicos del Matadero Público (1877–1927) (Figura 2) y los restos históricos de la Feria Municipal (1940–1980).

La inauguración del museo tuvo lugar el 20 de febrero de 1993. Hasta el momento se han realizado tres cambios de guion museológico y museográfico. El último data del año 2017 y constituye un guión interpretativo de la Ciudad de Mendoza que da cuenta de la ciudad como paisaje cultural. En este paisaje, el agua y la biodiversidad, atravesadas por el ser humano en sus distintos momentos históricos, transformaron el espacio y construyeron la actual Ciudad de Mendoza.

El museo está organizado en cuatro salas, divididas por el muro que fuera la fachada de la Feria Municipal. Las salas ubicadas hacia el oeste de ese muro son dos y se encuentran dispuestas en espejo: una está dedicada al agua, y la otra, a la biodiversidad. Ambos elementos, más la acción del ser humano, permitieron el desarrollo de la ciudad moderna. Las salas ubicadas al este conforman la Sala de las Excavaciones; ahí se exhiben los restos del cabildo y

del matadero. El recorrido comienza en el momento del contacto español-huarpe y finaliza en la convivencia de las dos ciudades: la antigua, desaparecida en 1861, y

la nueva, desarrollada en torno a la actual plaza Independencia desde 1863. (Bárcena y Schávelzon 1991; Ponte 2008).

El recorrido no tiene un circuito pre-

Figura 1. Museo del Área Fundacional. Plaza Pedro del Castillo. Fuente: Archivo fotográfico del MAF.

Figura 2. Museo del Área Fundacional. Plaza Pedro del Castillo. Fuente: Archivo fotográfico del MAF.

determinado. Se ideó de manera tal que se puede comenzar por cualquiera de los elementos que ofrece la naturaleza: agua y biodiversidad. En ambos se presenta el proceso histórico desde la población huarppe hasta la actualidad, siempre en relación con el desarrollo de la ciudad. Una vez que el visitante ingresa a la sala de excavaciones puede ir del pasado al presente, hacia la construcción de la ciudad actual, o del presente al pasado.

La propuesta incluye la visita guiada, pero también se puede prescindir de ella. Por ello se hizo hincapié en un relato no solo textual sino visual, que incluye: fotografías, planos, maquetas, escenificaciones, dioramas, vitrinas y muebles táctiles.

En el actual guión se trabajó la accesibilidad para personas con discapacidades. Se cambiaron pisos para permitir el traslado sin dificultad, se colocó cartelería en braille y códigos QR para hipoacúsicos (Municipalidad de Mendoza s.f.).

Museo de sitio y Centro de interpretación Casa de San Martín

El Centro de Interpretación Casa de San Martín (Figura 3) fue inaugurado en 2019 y alberga los restos de la casa en la que residió el general San Martín durante su estadía en la ciudad de Mendoza, cuando fue gobernador intendente de Cuyo (1814-1817). Una comisión de investigadores y estudiosos de la historia sanmartiniana, convocados en 2014, confirmaron que en este solar se ubicó la casa que habitó el prócer de la Independencia, tras analizar planos, transferencias inmobiliarias y censos. Asimismo, el equipo de arqueólogos del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (CIRSF) realizó excavaciones que dieron con los restos de esa vivienda. Se trata de la casa de la familia Álvarez, alquilada por el cabildo de la ciudad como residencia para la familia San Martín. San Martín vivió aquí con Remedios de Escalada, su

Figura 3. Actividades didácticas en el museo de sitio Casa de San Martín. Fuente: Archivo Fotográfico del MAF.

esposa. También en esa casa nació Mercedes, su hija, en 1816 (Ponte 2008).

Los trabajos arqueológicos permitieron conocer la secuencia de ocupación desde la época prehispánica hasta el año 2014.

El museo de sitio y centro de interpretación tiene dos plantas diferenciadas y complementarias. En la planta inferior se observan los distintos pisos que denotan diversas ocupaciones, estos tienen una cobertura vidriada que permite el tránsito por encima de los pisos descubiertos. Las vitrinas exponen objetos rescatados durante las excavaciones arqueológicas. La planta superior puede tener distintos usos, como: exposiciones temporarias, conferencias, conciertos y actividades didácticas, entre otras (Municipalidad de Mendoza s.f).

Ruinas de la iglesia de San Francisco – ex Jesuita

Este espacio presenta diferencias notables respecto de los anteriores, no solo por su historia sino por su localización. Las Ruinas de San Francisco (Figura 4 y 5) representan el único vestigio en pie de la ciudad desaparecida por el terremoto de 1861.

La iglesia de San Francisco fue construida por los miembros de la Compañía de Jesús en el año 1730. Desde su llegada a Mendoza, a principios del siglo XVII, los jesuitas ocuparon la manzana noroeste, colindante a la plaza fundacional, donde se asentaron, desarrollaron, crecieron y afianzaron su poder, y emplazaron el tem-

Figura 4. Interior del predio de las Ruinas de San Francisco – ex jesuítas. Este sector perteneció al claustro del Colegio de la Compañía de Jesús. Fuente: Archivo Fotográfico del MAF.

Figura 5. Interior del predio de las Ruinas de San Francisco – ex jesuítas. Fuente: Archivo Fotográfico del MAF.

plo, el colegio, las huertas y los lugares de residencia de los párrocos y de alumnos.

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el predio pasó a los franciscanos, previa solicitud de estos a la Junta de Temporalidades, de allí el nombre que toma el sitio en la actualidad. Luego del terremoto de 1861, el predio pasó por distintos momentos. En la década del setenta la Municipalidad de Mendoza se hizo cargo del espacio, en cuyo costado norte, durante 30 años funcionó un centro de salud y un gimnasio municipal.

Una vez inaugurado el Museo del Área Fundacional, y tras la remodelación de la plaza Pedro del Castillo en el año 1995, comenzaron las tareas de puesta en valor y recuperación de este espacio. En el año 2012, en el mismo predio fue creado el CIRSF, al mismo tiempo que se realizaban tareas de apuntalamiento de las ruinas y el tendido de

un nuevo sistema lumínico. Aquí trabajan a diario historiadores, geógrafos, arqueólogos y antropólogos. La permanencia del equipo de investigación en el área fundacional ha permitido desentrañar y ahondar en datos sobre la ciudad desaparecida tras el terremoto de 1861. Estas investigaciones fueron la cantera para el relato de lo narrado en el museo. El predio, que se puede recorrer sólo o acompañado por guía, tiene un solo cartel interpretativo de la historia de las ruinas (Municipalidad de Mendoza s.f.).

MARCO TEÓRICO

En primer lugar, y desde la perspectiva de la teoría de los recursos y atractivos turísticos, podemos decir que el componente discursivo de la visita guiada equivale a

un relato turístico (Navarro 2015) y constituye uno de los tres instrumentos transformadores de recursos en atractivos turísticos (instalaciones y actividades son los otros dos). Se recurre al relato en los casos en que el vínculo sujeto-objeto (turista-recurso) es intelectual, es decir, que prima la actitud de interpretación (a diferencia de las actitudes-vínculos de apreciación-sensorial y de participación-experiencial para los otros dos instrumentos referidos).

En segundo lugar, se registran tres tipos de usos de la palabra relato en la revisión de la literatura turística. Por una parte, el relato histórico como narraciones del pasado a las que se les da una finalidad turística. Es el sentido que le da Morère Molinero (2006), que analiza contenidos de historia en currículas de carreras de Turismo. Por otra parte, el relato de viaje como una crónica en primera persona de un periplo, histórico o actual, y generalmente extenso en tiempo y espacio. Este empleo se encuentra en las obras de Albuquerque (2015), Antelmi y Santulli (2012), Baltar Moreno y Valencia (2016) y Mosti y Sallies (2017). Finalmente, y más cercano a la cuestión de la visita turística, el relato turístico en tanto discurso (modificable, a diferencia del anterior) con contenidos descriptivos acerca de un recurso turístico y su contexto. En este sentido, las investigaciones disponibles ofrecen cierta diversidad. Así, Mafé García (2018) presenta el relato turístico del Camino del Santo Grial en Valencia; otros autores indagan al relato turístico en busca de ingredientes específicos: ideas de modernidad y frontera, en los relatos turísticos de la Amazonia (Rodríguez y Aponte 2008) o la identificación de metáforas para la construcción de un relato turístico en México (Méndez Sainz 2014). En todo caso, dos productos intelectuales se valoran particularmente dado que proponen variables de utilidad

para el análisis de otros relatos turísticos. Se trata de las publicaciones de Pérez-Martínez y Motis Dolader (2018) sobre la construcción del relato turístico y de Capriles Grané (2018) acerca de la adaptación de estrategias de valoración patrimonial de la arquitectura modernista al relato turístico en Barcelona.

Por último, cabe apuntar que tanto la revisión bibliográfica como la experiencia en el campo turístico invitan a explorar las categorías de guión (particularmente guión museográfico o museológico y guión interpretativo) y la familia de palabras de guía: guiado, (visita) guiada y aún guiaje, esta última de uso en determinados países latinoamericanos.

METODOLOGÍA

Se observó una metodología cualitativa a fin de encontrar sentidos en los seis relatos turísticos analizados.

Para el análisis de los relatos turísticos se utilizó una estrategia metodológica consistente en grabar y transcribir dos relatos de visitas guiadas por cada museo/centro de interpretación en observación¹, lo que arrojó un total de seis relatos. Consideramos que esos seis relatos constituyen una muestra suficiente, considerando que hay once guías en los sitios arqueológicos visitables en el Centro Histórico de Mendoza: cuatro en el museo, cuatro en la casa y tres en las ruinas. Si cada guía expone un relato, luego seis relatos sobre once constituyen más de la mitad de los registros posibles. Los guías son estudiantes de las carreras de Turismo, de Historia y de Arqueología.

Se diseñó un instrumento analítico (cuadro comparativo) basado en variables teóricas que permitió analizar los seis relatos y realizar lecturas desde las variables. En el

cuadro (Tabla 1) se analizaron las siguientes variables: argumento principal, argumento secundario, sesgos disciplinares, marcos temporal, espacial y social, y autenticidad. Las siete variables fueron valoradas en escalas de cinco opciones. Se describieron, además, el tipo de emisor (primera, segunda, tercera

persona), el canal utilizado (escrito, oral, visual) y el tipo de guión (ficción, documental).

Cabe señalar, respecto de las variables, que las que abordan el tema se originan en la perspectiva de la teoría de los recursos y atractivos turísticos (referida en el marco teórico); particularmente en la idea de recursos

Tabla 1. Instrumento analítico basado en variables teóricas utilizado para el análisis de los relatos.

Variable teórica	Variable intermedia	Variable empírica (indicadores)
Tema/s		
Argumento principal	Grado en que el relato hace referencia a las características relevantes del recurso turístico	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Argumentos secundarios	Grado en que el relato hace referencia a las características secundarias del recurso turístico	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Sesgo disciplinar o cientificismo	Grado de monopolización de la interpretación desde una disciplina y exceso de lenguaje científico	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Contexto		
Temporal	Grado en que el recurso turístico es ubicado en marcos temporales suficientes	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Espacial	Grado en que ubica al recurso turístico en marcos espaciales suficientes	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Social	Grado en que ubica al recurso turístico en marcos sociales (cultural, económico, político) suficientes	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Autenticidad		
Autenticidad	Grado en que el relato turístico comunica información verificada sobre el pasado (no reproduce un pasado idílico y folclórico)	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

turísticos, concebidos éstos como “bienes con características relevantes” (Navarro 2015: 348). En efecto, se verifica si las características relevantes del recurso son presentadas entre los argumentos (principales o secundarios) del relato. Las variables que consideran los diversos contextos toman insumos de las obras de Antelmi y Santulli (2012: 18-19) y de Pérez-Martínez y Motis Dolader (2018: 394-398). La primera aborda métodos de análisis y producción de narrativas, particularmente los aspectos espaciales y temporales; la segunda obra identifica los marcos sociales, culturales, económicos y políticos para contextualizar las narrativas para el caso de las juderías en Aragón, España. A fin de analizar la variable autenticidad

nos remitiremos a la definición planteada por Cirvini (2019) en relación con el patrimonio cultural como un bien auténtico. La autora sostiene que nos hallamos ante un bien auténtico cuando existe una correspondencia entre el objeto material y su significado. En este sentido, el bien/sitio no sólo debería conservarse en su materialidad sino también en su significación.

Para el análisis de la escenificación, es decir, de la relación entre el relato y los elementos ambientales -generalmente artificiales- que conforman la museografía, se estudiaron las siguientes variables: la iluminación (interior y/o exterior); los sonidos, ruidos y música (natural, técnica o digital); las imágenes fijas o móviles (video, *mapping*,

Tabla 2. Instrumento analítico basado en variables teóricas utilizado para el análisis de la escenificación.

Variable teórica	Variable intermedia	Variable empírica (indicadores)
Escenificación		
Iluminación	Calidad de iluminación interior y/o exterior utilizada para favorecer la comprensión del significado del atractivo turístico y resaltar sus atributos más importantes	Excelente Muy buena Buena Regular Mala
Sonidos, ruidos, música	Grado de utilización de intermediaciones naturales, técnicas o tecnológicas para favorecer la comprensión del significado del atractivo turístico y resaltar sus atributos más importantes	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Imágenes fijas / móviles	Grado de utilización de medios gráficos para favorecer la comprensión del significado del atractivo turístico y resaltar sus atributos más importantes	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Elementos tangibles	Grado de utilización de objetos originales o réplicas para favorecer la comprensión del significado del atractivo turístico y resaltar sus atributos más importantes	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

realidad aumentada) y otros elementos tangibles, sean originales o réplicas. Las cuatro variables fueron valoradas en escalas de cinco opciones (Tabla 2).

Estas variables analíticas constituyen también una guía de expectativas sobre el relato turístico. Así, se espera que algunas de ellas resulten con valoración alta (argumento principal, todas las de contexto, autenticidad) y otras con valoración baja (sesgo disciplinar); de la variable argumentos secundarios se esperan valoraciones altas, pero acaso no superiores a las de argumento principal. Es decir que un argumento principal que refiere a las características relevantes del recurso turístico es preferible a uno que refiera a características irrelevantes o que no refiera al recurso, así como un relato contextualizado ante uno sin parámetros temporales, espaciales y sociales (o con referencias mínimas o erróneas); y un relato abordado desde diferentes perspectivas disciplinares a uno basado en una disciplina científica (y aún en ninguna). Asimismo, las variables de escenificación implican una valoración más descriptiva que normativa.

ANÁLISIS DE LOS RELATOS

Se advierte aquí una constante en los tres casos bajo estudio: los relatos fueron elaborados por profesionales: arqueólogos, profesores y licenciados en Historia.

Casa de San Martín

Emisor: tercera persona

Canal: oral

Tipo de guion: documental

Argumento principal

Este recurso turístico adquiere valor en tanto se trata de la residencia familiar del

general San Martín en Mendoza junto a su esposa Remedios y su hija Merceditas; en consecuencia, este tema constituye el argumento principal del relato turístico. Pero la figura de San Martín funda su relieve en la gesta libertadora; entonces, el relato principal también debería desarrollar las acciones llevadas a cabo por San Martín en el espacio urbano mendocino como gobernador intendente de Cuyo y en torno a la preparación del Ejército de Los Andes.

En relación con el primer punto, la vida familiar del general, uno de los relatos analizados vincula objetos encontrados durante las excavaciones arqueológicas con aspectos de la vida cotidiana de San Martín. Las referencias a esos objetos en el relato son escasas (una décima parte del relato, aproximadamente). Particularmente, la narrativa refiere al descubrimiento de baldosas que darían cuenta de la planta original que tenía la vivienda y su conexión con el lote lindero; así como de objetos que habrían pertenecido a un ritual de fertilidad, vinculado a Remedios de Escalada o a las mujeres de la familia Álvarez, propietarios de la vivienda; vinculación tan posible como improbable.

El otro relato dedica una extensión similar (alrededor de una décima parte) a aspectos vinculados con la vida cotidiana de San Martín. El guía realiza una breve referencia a la historia de la vivienda y sus distintos propietarios; destaca el nacimiento de Merceditas como un evento de gran importancia vinculado al sitio y a la vida emocional del general. Paralelamente, hace notar la ausencia en el museo de objetos ligados a la vida de San Martín y su familia en Mendoza. Gran parte del relato refiere a aspectos relacionados con la materialidad del bien, como por ejemplo, la forma de la vivienda, su orientación y la ubicación de

los diferentes espacios. Además, se hace referencia a los diversos usos y construcciones que formaron parte del lugar, así como a hallazgos arqueológicos que sirvieron para determinar el tipo de piso de la vivienda y que permitieron el rescate de algunos objetos. Este último punto es desarrollado en, aproximadamente, un cuarto de los relatos.

Las principales acciones llevadas a cabo por San Martín como gobernador intendente de Cuyo y en torno a la preparación del Ejército de Los Andes son desarrolladas en un cuarto del primer relato. Aproximadamente una décima parte del segundo relato refiere a la importancia del sitio en el marco de la preparación del Ejército de Los Andes. En este sentido, para representar esta parte de la historia y dada la escasez de objetos materiales en el museo que permitan apropiarse del relato del guía, se utilizan copias de pinturas de Fidel Roig Matóns².

Argumentos secundarios

El sitio se vincula con la vida social y productiva de la ciudad colonial y su posterior ocaso luego del terremoto de 1861. También con ocupaciones prehispánicas del valle de Huentota, particularmente con el emplazamiento de la comunidad huarpe antes de la llegada de los españoles a América. Alrededor de una quinta parte de uno de los relatos hace referencia a datos históricos de la ciudad colonial, al terremoto de 1861, el posterior traslado de la ciudad y el consecutivo abandono del emplazamiento original. El otro relato dedica menos de una décima parte de su contenido a desarrollar estos aspectos.

Sesgos disciplinares

Ambos relatos se valen de información histórica y arqueológica. En uno de ellos,

más de un tercio de la información brindada es arqueológica y poco menos de dos tercios es histórica. En el otro relato, un tercio de la información brindada es arqueológica y otro tanto es histórica.

Contexto temporal

En relación con el grado en que se ubica al recurso turístico en marcos temporales suficientes, uno de los relatos dedica una séptima parte de su desarrollo a describir dataciones significativas para el sitio, tales como la fecha en que San Martín vivió en Mendoza, la fecha en la que se comienza a gestar la idea del museo y la fecha de declaratoria como Sitio Histórico Nacional (SHN). Una proporción análoga del relato se ocupa de datar objetos encontrados en las excavaciones arqueológicas (horno, ritual de fertilidad, pozo), fecha de los terremotos ocurridos en el espacio urbano mendocino (1861 y 1985), de la colocación de placas y el momento en que comienzan las primeras excavaciones en el área fundacional.

Una parte mínima del otro relato describe fechas significativas relacionadas con el sitio, tales como los años en que San Martín vivió en Mendoza y el nacimiento de Mercedes. Menos de una décima parte del relato refiere a fechas que hacen referencia al terremoto, a la ocupación de la vivienda posterior al año 1817 y a la colocación de placas recordatorias en el lugar.

Contexto espacial

Con respecto al grado en que el relato ubica al recurso turístico en marcos espaciales suficientes, más de un tercio de uno de los relatos y casi una séptima parte del otro refieren a datos espaciales y destacan la ubicación de la vivienda de San Martín en relación con los puntos más importantes

de la ciudad colonial, el traslado de la ciudad luego del terremoto de 1861 y el consecuente ocaso del espacio colonial. Uno de los relatos enfatiza en la importancia estratégica de la ubicación del ejido urbano colonial en relación con el cruce de Los Andes. En este sentido, la última parte del relato describe los pasos cordilleranos utilizados por las columnas del ejército y representados en la obra de Fidel Roig Matóns.

Contexto social

En relación con el grado en que el relato ubica al recurso turístico en marcos sociales suficientes (cultural, económico, político), más de una cuarta parte de uno de los relatos y otro tanto del otro hacen referencia al contexto social, cultural y económico de la ciudad de Mendoza en el momento en que la habitó el general San Martín. Asimismo, se hace una breve referencia al estilo constructivo de la vivienda en la que este habitó. Más de un cuarto de uno de los relatos y una sexta parte del otro refieren superficialmente a marcos sociales posteriores (terremoto de 1861, cambios en los métodos de construcción, llegada de los inmigrantes, excavaciones arqueológicas, la imagen de San Martín en la actualidad) y anteriores (prácticas prehispánicas).

Autenticidad

A partir del análisis de los relatos, podemos determinar que existe correspondencia entre la materialidad y la significación del sitio. En este sentido, los relatos turísticos no reproducen un pasado idílico o folclórico. Ambos hacen referencia a la significación del sitio en espacio-tiempo y mencionan las acciones llevadas a cabo por el general San Martín durante su gobernación en Cuyo en la provincia de Mendoza y en relación con la preparación del ejército. Uno de ellos

hace referencia a la significación del sitio en la vida emocional del prócer, resaltando la importancia del nacimiento de Merceditas en el lugar. Se destaca, además, la ubicación estratégica del sitio con respecto a los espacios más importantes de la ciudad colonial, tales como el cabildo. Ambos relatos dan cuenta de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el lugar, que han permitido recuperar diferentes construcciones; éstas representan, con sus estilos constructivos, diferentes etapas de la historia: la época prehispánica (hornillos), la colonia, la llegada de la inmigración y el momento actual. Además, el estilo constructivo de la vivienda permite vislumbrar la posición social de los propietarios al momento en que la casa fue ocupada por el general San Martín.

Escenificación

La sala de exposición permanente tiene iluminación puntual y suficiente para la comprensión de lo que en ella se exhibe. Los objetos expuestos, en su totalidad, fueron recuperados en el proceso de investigación arqueológica; no hay objetos donados. La exhibición de los pisos es la base del relato guiado. El sonido que acompaña proviene de un video sobre la figura central: el general don José de San Martín.

Balance

Por una parte, la contextualización social resulta acertada para ubicar a este atractivo turístico en las coordenadas culturales, políticas y económicas de la época, así como la autenticidad propone una óptima relación materialidad-significación. Por otra parte, el desarrollo jerarquizado de los argumentos principales y secundarios cambian de un guía a otro. De los tres argumentos principales, el más relevante (vida cotidiana de San Martín y su familia) no encuentra ma-

yor presencia, y los otros dos (gobernación y preparación del ejército) varían de un relato a otro. Los argumentos secundarios también se presentan con mayor o menor desarrollo según la visita analizada. Lo propio se observa en términos de información sobre marcos temporales y espaciales. La escenificación de este atractivo turístico es suficiente.

Museo del Área Fundacional

Emisor: primera persona

Canal: oral

Tipo de guión: documental

Argumento principal

El argumento principal del relato no puede soslayar la descripción de las diferentes ocupaciones que tuvo el solar donde se ubica el museo, poniendo especial énfasis en la historia de la fundación de la ciudad de Mendoza, la estructura urbana de la ciudad colonial (plaza Mayor, cabildo, templos), el vínculo entre los españoles e indígenas, la vida cotidiana en la ciudad colonial (salud, religión, educación, política, economía), el terremoto de 1861 y la organización del Ejército de los Andes desde la gobernación-intendencia con sede en el cabildo.

En relación con el primer punto, ambos relatos describen las distintas ocupaciones que tuvo el solar del Museo del Área Fundacional: cabildo, matadero y feria de frutas y verduras. Uno de los relatos destaca la ausencia de imágenes que muestren la fisonomía original del cabildo, otro de los relatos detalla las características arquitectónicas de la feria de frutas y verduras; ambos describen el funcionamiento y las causas de clausura del matadero. Estas descripciones ocupan, en promedio, no

más de un cuarto del total de los relatos.

Ambos refieren brevemente a la fundación de la ciudad de Mendoza: la fecha, el nombre del fundador y las razones por las cuales se eligió para su emplazamiento el valle de Huentota. La estructura y disposición de la ciudad antigua se describen en forma más amplia. Uno de los relatos utiliza la reproducción de una litografía realizada por Göering³, ubicada en el ingreso al museo, para detallar la ubicación de la plaza central, la fuente decimonónica, la Alameda, las viviendas de la ciudad y la cordillera de Los Andes. Asimismo, se describen la ubicación de los templos emplazados allí y las órdenes religiosas correspondientes. El otro relato detalla, además, el sistema constructivo utilizado para dichos templos.

En relación con el vínculo entre españoles y aborígenes, uno de los relatos hace referencia a la ocupación huarpe en el valle de Huentota. Asimismo, refiere a las características físicas de la población indígena, el tipo de viviendas en las que habitaban, las actividades que realizaban en pos de conseguir alimentos, su vestimenta e idioma. Paralelamente, el relato hace referencia al carácter pacífico de los pueblos prehispánicos de la zona y a su devenir como esclavos durante la conquista. Alrededor de dos cuartos de ambos relatos se destinan a describir el sistema de riego por cauces diseñado por los pueblos prehispánicos y su posterior utilización por parte de los conquistadores. Uno de los relatos describe ampliamente las actividades desarrolladas por los huarpes laguneros, población asentada en la laguna de Huanacache, ubicada a varios kilómetros del ejido urbano colonial. Se hace referencia, además, a la importancia de la fuente decimonónica, ubicada en el centro de la plaza Mayor, como pro-

veedora de agua para consumo de la población.

Los relatos refieren a la vida cotidiana de la población utilizando información recabada a partir del estudio de los cuerpos encontrados en los enterratorios de los templos de la ciudad antigua. Uno de ellos hace referencia a la expectativa de vida de la población y a las enfermedades más comunes en la época. Las diferencias de clase se describen diferenciando el tipo de tumbas y su ubicación en los templos. El otro relato amplía esta información haciendo referencia a aspectos vinculados a la salud, la alimentación y el tipo de trabajo que desarrollaba la población. Ambos describen la fecha del terremoto, su magnitud, los costos que, como consecuencia del mismo, debió afrontar la ciudad y la ocurrencia de incendios e inundaciones. Ninguno de los dos relatos describe la organización del Ejército de los Andes desde la gobernanación-intendencia con sede en el cabildo.

Argumentos secundarios

Consideramos que el argumento secundario del relato debe desarrollarse en torno a la construcción de la ciudad Nueva y el abandono de la ciudad colonial, así como de la obra de San Martín como gobernador intendente de Cuyo.

Ambos relatos describen, brevemente, la reconstrucción de la nueva ciudad luego del terremoto de 1861. Uno de ellos destaca la posición social de los habitantes que pudieron trasladarse a la nueva ciudad. Ninguno de los dos hace referencia al paso de San Martín por la ciudad ni a su papel como gobernador intendente de Cuyo.

Sesgos disciplinarios

Ambos relatos utilizan información histórica y arqueológica en sus argumentos.

La primera ocupa cerca de las tres cuartas partes de los relatos, mientras que la información arqueológica ocupa aproximadamente un cuarto de los relatos. Una porción de los relatos vincula información histórica con información arqueológica, particularmente cuando describen los hallazgos en los enterratorios de los templos, el sistema de riego y el agua para consumo, así como los distintos niveles de estratos encontrados en las excavaciones.

Contexto temporal

Ambos relatos hacen referencia a la fundación de la ciudad de Mendoza en 1561 y datan la fecha de construcción de la fuente instalada en el centro de la plaza. Uno de ellos hace referencia a la cantidad de años en que funcionó el matadero, los hallazgos arqueológicos de origen huarpe y el momento en que las Ruinas de San Francisco fueran declaradas SHN. El otro relato hace referencia a la fecha del terremoto y a la construcción de la feria de frutas y verduras.

Contexto espacial

Uno de los relatos destaca la importancia estratégica y espacial de la ciudad de Mendoza en 1561 con relación a la Capitanía General de Chile, una de las ciudades más relevantes del Virreinato del Perú. El otro destaca la ubicación de la nueva ciudad pos-terremoto en relación con la ciudad colonial y describe, a partir de la reproducción de la litografía de Göering, el emplazamiento de la plaza Mayor, la fuente, las viviendas, los templos, la Alameda y el pedemonte.

Contexto social

Uno de los relatos refiere ampliamente a la forma de vida de la comunidad huar-

pe: describe los métodos de caza, la alimentación, el sistema de riego, la influencia de los incas, sus creencias, su idioma y temperamento, y describe ampliamente la forma de vida de los huarpes laguneros. Ambos relatos hacen una breve referencia al contexto en que se desarrolla la conquista, detallando el número de personas que acompañaron al fundador, las órdenes religiosas presentes en la ciudad colonial y la función del cabildo como edificio de gobierno de la Corona española. Asimismo, a partir del estudio de los cuerpos encontrados en los enterratorios, describen el estilo de vida, la alimentación, el tipo de trabajo, las epidemias y el acceso a la medicina de la población colonial y poscolonial. Ambos describen brevemente el contexto económico y social posterremoto resaltando la clase social de las familias que se trasladaron a la nueva ciudad y de las que permanecieron en el “Barrio de las Ruinas”.

Autenticidad

A partir del análisis de los relatos, podemos determinar que existe correspondencia entre la materialidad y la significación del sitio. En este sentido, el relato turístico no reproduce un pasado idílico o folclórico. Los relatos hacen referencia a la importancia del sitio como centro del gobierno español y como base fundamental del nacimiento de la ciudad de Mendoza. Asimismo, resaltan la importancia del lugar para las comunidades prehispánicas y como único testimonio de la antigua ciudad colonial.

Escenificación

El relato del museo, por decisión estratégica de su equipo directivo, se centra en la ciudad de Mendoza. En línea con él, la referencia tenue a San Martín se fundamenta en la cercanía de otros espacios más vincu-

lados con el general: la Biblioteca General San Martín, el museo homónimo y el museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.

El museo posee ventanales de gran tamaño, que permiten el acceso de la luz natural durante la totalidad de las horas en que está abierto al público. La iluminación artificial es puntual sobre aquellos objetos que se quieren destacar, tanto restos arqueológicos como elementos expositivos importados; esta decisión facilita la apreciación de los objetos.

Si bien en el relato se hace hincapié en la excavación central que contiene los restos del cabildo de Mendoza, la iluminación es similar en el resto de las vitrinas de exposición. Es decir que las excavaciones no están destacadas. Lo mismo puede decirse de las dos excavaciones restantes: tienen la misma intensidad de luz. Es decir, los restos *in situ*, *leitmotiv* de la obra de recuperación y puesta en valor del área fundacional, no presentan una iluminación distinta o reforzada ni diferente al resto de los objetos expuestos.

Los objetos exhibidos se pueden dividir en dos categorías: los encontrados en las excavaciones arqueológicas y los donados. El terremoto y la reutilización del espacio desde el siglo XV hasta la actualidad han dificultado la supervivencia de objetos enteros; es decir que la fragmentariedad de los elementos encontrados en el proceso de investigación arqueológica es alta. Se ha recurrido a la exhibición de objetos donados a fin de facilitar la comprensión del guión.

A lo largo de recorrido se destacan imágenes de gran tamaño que grafican parte del guión. La imagen de Göering se reproduce en varias oportunidades a lo largo del recorrido del museo: en el ingreso, mediante un friso realizado por el artista plástico

Chalo Tulián y también en forma de maqueta dado que es el registro más cercano a la ciudad desaparecida con el terremoto de 1861. Se estima que su utilización reiterada es clarificadora para comprender la ciudad que no está.

En esta misma línea se inscriben espacios que de algún modo se relacionaron con la historia de la ciudad, por ejemplo, el sector lagunero de Mendoza, que ofreció hasta los años treinta del siglo XX pescados para consumo humano a quienes vivían en la ciudad de Mendoza.

Las maquetas y vitrinas tienen luz suficiente para ser observadas, y permiten la lectura de la cartelera. Se destaca el tamaño de la tipografía, adecuado para su lectura.

Las fotografías y gráficos son ejemplificadores del relato que se da en cada sala. En algunos casos, son escenarios en los que se muestran objetos, por ejemplo, la fotografía de los inmigrantes de principios del siglo XX en combinación con elementos de esa época.

En cuanto al sonido, no hay una propuesta de ambientación o relato oral en off.

Balance

Los numerosos argumentos principales y secundarios sobre este atractivo turístico propuestos por la historiografía local son incluidos en las visitas guiadas, con la excepción de la obra de San Martín como gobernador intendente de Cuyo y la organización del Ejército Libertador. Se trata de una decisión deliberada, ya que en la cercanía se encuentran dos espacios culturales específicos sobre San Martín: la Casa de San Martín y el complejo museo y biblioteca sanmartinianos. En todo caso, la introducción a ambos temas, a modo de estímulo para visitar esos espacios, y la invitación explícita con indicación de horarios y loca-

lización, salvarían la omisión. En relación con la contextualización espacio-temporal, se brinda información breve pero suficiente, que cambia de un guía a otro. La contextualización social es completa, aunque se extiende en la descripción de los huarpes laguneros, tema remotamente relacionado con el área fundacional. Finalmente, se advierte autenticidad en la relación materialidad-significación.

La valoración entre el relato, objetos expuestos y las variables analizadas es suficientemente buena, pasible de mejoras. Se destacan los gráficos y objetos exhibidos, a la vez que se advierten deficiencias en el planteo lumínico y ausencia de recursos sonoros.

Ruinas de San Francisco

Emisor: tercera persona

Canal: verbal oral

Tipo de guión: documental

Argumento principal

Los principales temas vinculados a este atractivo turístico incluyen el papel de las órdenes religiosas, particularmente de los jesuitas, en la educación y en la evangelización. Asimismo, resultan relevantes las características arquitectónicas del templo, su vínculo con la gesta libertadora, el terremoto de 1861, los enterratorios y la importancia del sitio como único testimonio en pie de la antigua ciudad.

En relación con el primer punto, los relatos describen muy brevemente el papel de los jesuitas en el proceso evangelizador y en la educación de la población. Se hace referencia al sector donde se ubicaban los claustros que se utilizaban para enseñar a leer y escribir. Se describe, además, la expulsión de los jesuitas y la posterior ocu-

pación del templo por parte de la orden franciscana. Los relatos describen de forma amplia las características constructivas del templo, destacando la ubicación de los diferentes espacios y el estilo constructivo.

Uno de los relatos describe brevemente el terremoto de 1861 y, ambos relatos destacan, escuetamente, la significación del bien como único testimonio en pie de la antigua ciudad colonial y poscolonial. Con respecto al vínculo entre el sitio y la gesta libertadora, uno de los relatos hace referencia al rescate, luego del terremoto de 1861, de la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo y del bastón de mando del general San Martín, ambos objetos ubicados originalmente en el templo. En relación con los enterratorios, uno de los relatos detalla el número de fallecidos en el terremoto y los tipos de fosas encontradas en las excavaciones arqueológicas. Ambos reiteran información brindada en el recorrido del Museo del Área Fundacional.

Argumento secundario

Sostenemos que el argumento secundario del relato debe desarrollarse en torno a los trabajos arqueológicos llevados a cabo por el CIRSIF en el sitio y a datos espaciales que indiquen la ubicación de templos de otras órdenes religiosas en el antiguo ejido urbano.

Alrededor de un cuarto de uno de los relatos describe información acerca de dichos trabajos. Se describe, muy brevemente, la ubicación de templos de las distintas órdenes religiosas en la antigua ciudad.

Sesgos disciplinarios

Dos cuartas partes de uno de los relatos y casi la totalidad del otro utilizan información histórica para describir el sitio. La información arqueológica ocupa tres cuartas partes de uno de los relatos y una cuarta parte del otro. Alrededor de dos cuartas partes de

ambos vinculan la información arqueológica con información histórica.

Contexto temporal

Ambos relatos datan el momento de construcción de la capilla y la escuela de los jesuitas. Uno data gran cantidad de eventos: informa la fecha de llegada de los jesuitas a América, su expulsión, la fecha de dos terremotos y el comienzo de las tareas de rescate y excavación en el sitio; reitera información brindada en el recorrido del Museo del Área Fundacional cuando describe la cantidad de años que funcionó el matadero y la feria de frutas y verduras y data la construcción del museo y de la fuente decimonónica. El otro solo hace referencia al momento en que San Martín vivió en Mendoza.

Contexto espacial

Uno de los relatos destaca la ubicación de los templos, el cabildo, el matadero y la feria de frutas y verduras. El relato solo hace referencia a la ubicación de la vivienda del general San Martín. Ambos describen los espacios que formaban parte de la iglesia de los jesuitas y su orientación.

Contexto social

Uno de los relatos describe, en forma breve, el contexto de expulsión de los jesuitas, la ocupación del templo por parte de la orden franciscana, el terremoto, el traslado de la ciudad y el proceso de revalorización del sitio. Ambos destacan, brevemente, la importancia del sitio en el contexto de la campaña libertadora.

Autenticidad

Los relatos no reproducen un pasado idílico ni folclórico. Sin embargo, no describen ampliamente la significación del sitio; no desarrollan en forma acabada su impor-

tancia en el proceso evangelizador y resaltan superficialmente su significado actual.

Escenificación

Se trata de un lugar a cielo abierto que en horas nocturnas posee una iluminación pertinente para resaltar detalles arquitectónicos. La cartelería es muy escasa y no hay sonido. Para la comprensión del sitio se ofrecen imágenes y planos ploteados en los vidrios del centro de investigación. La propuesta interpretativa se basa casi exclusivamente en el relato del guía.

Balance

Los temas principales encuentran un desigual desarrollo de una visita a otra, pero los dos relatos analizados presentan escuetamente a la orden jesuita. Los datos materiales tienen una presencia más definida en las explicaciones, producto del influjo arqueológico sobre la construcción del relato. Los marcos espaciales y temporales varían de un guía a otro y reiteran la anterior disparidad en cuanto a cantidad de información. En términos de autenticidad, si bien no se propone un pasado idealizado, tampoco se alcanza a transmitir el significado cabal del sitio. En términos de escenificación, la propuesta es mínima.

RECOMENDACIONES

En todos los casos, se advierte la disponibilidad de numerosos personajes para desarrollar relatos en primera persona (particularmente mediante personajes como San Martín, Merceditas, jesuitas, matarifes, feriantes) o dando voz en segunda persona a objetos inanimados testigos de hechos históricos (por ejemplo, baldosas, muros, fuente). Estos recursos permiten acceder a otros

públicos (por ejemplo, niños; incluso a no hispanoparlantes, si el relato es reproducido mediante audioguías).

Casa de San Martín

El relato reclama mayor énfasis en el desarrollo de aspectos vinculados a la vida cotidiana, familiar y militar de San Martín en Mendoza. El sitio se conecta con la vida emocional y sentimental del prócer, al tratarse del lugar donde transcurrió su vida familiar en los años de su gobierno y donde nació su única hija, Merceditas. Además, se vincula con la vida política y militar de San Martín durante los años que habitó en Mendoza, con la historia de la ciudad y de la vida de sus habitantes en ese momento y con la preparación de la campaña libertadora. En este sentido, ordenar la información por temáticas, así como el recurso a la importante producción historiográfica, arquitectónica, geográfica y arqueológica materializada en investigaciones locales para la construcción del relato, la haría más comprensible a los visitantes.

Resulta primordial lograr mayor conexión entre la información arqueológica y la información histórica desarrollada en el relato, de manera tal que esta resulte significativa y de fácil entendimiento para los visitantes. Creemos importante que el relato vincule la historia con la arquitectura a fin de facilitar la comprensión de los diferentes modelos constructivos utilizados en el sitio y los cambios que fueron desarrollándose en este sentido a lo largo de los años.

En relación con el marco temporal, el relato ganaría comprensión si se lo ordenara de manera cronológica, resaltando especialmente las fechas significativas con respecto al sitio.

Sería valioso que desarrollara de forma más amplia información espacial, de mane-

ra tal que el visitante comprenda el vínculo del sitio con otros testimonios sanmartinianos tangibles (edificios, sitios, paisajes) e intangibles (historia, tradiciones, relatos) ubicados en la ciudad (4ta y 3ra Sección), la zona norte del departamento de Las Heras y el este del departamento de Guaymallén⁴. La información espacial es vertebral para resaltar la ubicación estratégica de la ciudad de Mendoza con relación a la campaña libertadora y los impedimentos que tuvo que sortear el Ejército de Los Andes para cruzar la compleja geografía de dicha cordillera de los Andes.

En relación al marco social, consideramos que el relato resultaría optimizado si resaltara las características sociales, culturales, económicas y políticas de la ciudad de Mendoza entre 1814-1817. En este sentido, resulta un aporte de relieve hacer énfasis en que se trataba de un espacio urbano que, a pesar de sus escasas dimensiones y recursos, brindó sostén a uno de los más grandes proyectos independentistas de América. Es central que el relato haga hincapié en los contratiempos a los que debió enfrentarse San Martín para crear un ejército en esas condiciones y en la ayuda que recibió del pueblo cuyano. Es imprescindible que el relato, además, considere la situación política en la que se encontraba el Virreinato del Río de la Plata y el del Alto Perú en ese momento.

Museo del Área Fundacional

Consideramos que el relato debe ordenarse por temáticas y de forma cronológica de manera tal de hacerlo comprensible y claro para el visitante. Asimismo, podría desarrollar de forma armónica cada tema correspondiente al argumento principal, de manera tal que todas las temáticas sean descriptas de forma suficiente y equilibrada. En este sentido, observamos un acrecentado de-

sarrollo de algunos temas tales como la descripción de las características de la comunidad huarpe y de las tareas arqueológicas en los enterratorios de las iglesias mientras que otros, tales como el terremoto, la conquista y la vida cotidiana en la ciudad colonial, se describen brevemente. En relación con los argumentos secundarios, recomendamos que el relato haga una breve referencia al paso del general San Martín por la ciudad de Mendoza y a su papel como gobernador intendente de Cuyo.

El relato se vería enriquecido con la inclusión de información geográfica y espacial que facilite la comprensión de las características climáticas, del paisaje oasis-secano y del nivel de sismicidad de la provincia. Consideramos también que la utilización de trabajos de historia de la arquitectura podrían ser útiles para explicar los estilos constructivos de la época. Con respecto al marco social, es importante enfocar el relato en las características generales de la comunidad huarpe sin transformar la descripción de las costumbres de los laguneros, ubicados a varios kilómetros del valle de Huentota, en el eje central del relato. Si bien los resultados de estudios realizados sobre los cuerpos encontrados en los enterratorios constituyen una fuente de información valiosa sobre la vida cotidiana de la población, acaso resulte más pertinente reservarla para el relato del recorrido de las Ruinas de San Francisco. En términos de iluminación, se sugiere destacar los restos principales, así como aprovechar las virtudes de los recursos sonoros y musicales.

Ruinas de San Francisco

Ordenar el relato por temáticas resulta imprescindible de manera tal de hacerlo comprensible para el visitante; asimismo, desarrollar de forma armónica cada tema

correspondiente al argumento principal de modo que todas las temáticas sean descriptas de forma suficiente y equilibrada. Observamos un acrecentado desarrollo de algunos temas, tales como las características constructivas del templo, mientras que otros, como el papel de las órdenes jesuitas en la educación y en la evangelización de la población durante la conquista, se describen brevemente. Lo mismo sucede cuando se destaca la importancia que presenta el sitio como único testimonio actual de la ciudad antigua.

Los relatos de las visitas guiadas del Museo del Área Fundacional y de las Ruinas de San Francisco reiteran información en sus recorridos. Al respecto, y tomando como referencia los temas que forman parte del argumento principal, se recomienda que sea el relato de la visita en las Ruinas de San Francisco el que desarrolle en forma amplia la descripción de los estudios arqueológicos llevados a cabo en los enterratorios. Asimismo, el relato se vería enriquecido con información histórica sobre las prácticas mortuorias, tema que ha sido ampliamente estudiado a nivel local y nacional, e información espacial para destacar el papel de los templos en el ejido urbano antiguo en el contexto del proceso evangelizador. Se sugiere, además, ordenarlo en forma cronológica de manera tal de hacerlo comprensible para el visitante. En perspectiva de escenificación, este atractivo turístico invita a numerosas intervenciones que favorecerían la comprensión del sitio.

En los tres sitios, es importante lograr cierto grado de uniformidad entre los relatos de los distintos guías a la hora de describir fechas, datos espaciales y contextuales.

REFLEXIONES FINALES

El objetivo de esta investigación fue analizar los relatos turísticos y la escenificación de los museos y centros de interpretación arqueológicos de sitio del Gran Mendoza: Museo del Área Fundacional, Ruinas de San Francisco y Casa de San Martín. Se utilizó una estrategia metodológica consistente en grabar y transcribir dos relatos de visitas guiadas por cada museo o centro de interpretación en observación; se construyó un instrumento analítico basado en variables teóricas (cuadro comparativo, Tablas 1 y 2), se analizaron los seis relatos y la escenificación; finalmente, se hicieron lecturas desde las variables y se ofrecieron recomendaciones de gestión.

Las lecturas de los relatos realizadas desde las variables teóricas nos permitieron observar que, en líneas generales, la información brindada en las visitas guiadas no se desarrolla de manera armónica y equilibrada, así como tampoco sigue un orden temático ni cronológico. Armónica en el sentido de incluir todos los argumentos principales, con una extensión equilibrada, no necesariamente homogénea (la duración puede resultar de la ponderación que indique el saber erudito y los intereses de la demanda), aunque sí similar entre un guía y otro.

Los relatos de las visitas guiadas del Museo del Área Fundacional y de las Ruinas de San Francisco reiteran información en sus recorridos. Percibimos, además, poca uniformidad entre los relatos de los guías de cada sitio a la hora de describir fechas, datos espaciales y contextuales. Con respecto al grado de interdisciplinariedad, algunos presentan escasa conexión entre la información arqueológica y la información histórica, así como mínima y/o nula inclusión de datos provenientes de otras disci-

plinas. En relación con la escenificación, en los casos estudiados se observa que, en líneas generales, la relación entre el relato y los objetos expuestos es óptima; sin embargo, se requieren mejoras para brindar una experiencia significativa al visitante. En el Museo del Área Fundacional, es necesario mejorar el plano lumínico y sonoro. En cuanto a las Ruinas de San Francisco, se sugiere incorporar cartelera y recursos sonoros. Finalmente, en la Casa de San Martín, creemos importante incorporar, además de los objetos recuperados en las excavaciones arqueológicas, otro tipo de elementos tangibles. Considerando que los tres sitios forman parte de un mismo paisaje y que se encuentran conectados espacial e históricamente, sería interesante que los relatos hicieran una lectura histórica del territorio que explique el vínculo que existe entre ellos e integre la historia, el patrimonio y el paisaje.

Las recomendaciones desarrolladas en el presente escrito se enfocaron en esbozar sugerencias de orden práctico; se espera que estas puedan resultar un aporte a ser empleado por el conjunto de actores que intervienen en la gestión turística y patrimonial de estos sitios.

NOTAS

1. Este registro fue realizado por estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad del Aconcagua: Ximena Barrera, Ailín Bastías, Valentina Cola, Paola Crimi, Tamara Lucero, y por la profesora adjunta de la cátedra Gestión de Recursos Turísticos (por entonces adscripta), Lic. Carolina Salazar Ríos.
2. Fidel Roig Matóns fue un pintor catalán, radicado en Mendoza (1884-1977), que representó con estilo realista y en escenarios naturales la epopeya sanmartiniana, particularmente tres de las rutas seguidas por el Ejército Libertador: Paso de Uspallata (1930-1938), Paso del Portillo (1938-1944) y Paso de los Patos (1945-

1952). Gran parte de su obra fue donada al Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de Mendoza y es exhibida en la Pinacoteca Sanmartiniana "Fidel Roig Matóns" (Mendoza Ciudad, 2023).

3. Christian Anton Göering (1836-1905) fue un destacado pintor, naturalista y explorador alemán. En 1858, realizó una visita a Mendoza, durante la cual documentó gráficamente la apariencia de la ciudad en esa época.

4. Algunos de estos sitios son: la antigua plaza Mayor, el solar del cabildo (actual Museo del Área Fundacional), el sitio del Batán de Tejada, el sitio de la maestría del Ejército de los Andes, el cuartel de artillería y las iglesias.

BIBLIOGRAFÍA

- Albuquerque, L. 2015. Relato y novela de viaje en la época del turismo y la globalización. *La nueva literatura hispánica* 19 (15): 113-127.
- Antelmi, D. y F. Santulli. 2012. Travellers' memories: the image of places from literature to blog chatter. *Pasos* 10 (4): 13-24.
- Baltar Moreno, A. y M. Valencia. 2016. El relato de viajes como narrativa transmedia. *Ícono* 14 (14): 181-207.
- Bárcena, R. y Schávelzon, D. 1991. El Cabildo de Mendoza. Arqueología e Historia para su recuperación. *INCA*, Mendoza.
- Capriles Grané, A. 2018. Turismo y patrimonio arquitectónico modernista de Barcelona: la adecuación de las estrategias de valorización patrimonial al relato del turismo cultural Tesis de maestría. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona: 10 y 12. <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/131175?show=full>
- Cirvini, S. 2019. El valor del pasado. Aportes para la evaluación del patrimonio arquitectónico argentino. *Revista de Historia Americana y Argentina* 54 (2): 13-38.
- Mafé García, A. 2018. El camino del Santo Grial en la comunidad valenciana: tradición oral, aspectos intangibles y turismo cultural. *International Journal of Scientific Management and Tourism* 4 (1): 303-329.
- Méndez Sainz, E. 2014. Metáfora y narrativa. La magia de los pueblos, un relato para el turismo. *URBS* 5 (2): 81-92.
- Mendoza Ciudad 2023. Pinacoteca sanmartiniana

- Fidel Roig Matóns. Consultado el 8 de diciembre de 2023 <https://ciudaddemendoza.gov.ar/circuito-sanmartiniano-mendoza/pinacoteca-sanmartiniana-fidel-roig-matons/>
- Morère Molinero, N. 2006. Turismo e historia: formación e información en el turismo. Un estado de la cuestión. *Análisis turístico* 2: 86-102.
- Mosti, P. y Sallies, J. 2017. La imagen percibida de Tierra del Fuego (Argentina) en los relatos de viaje publicados en Travepod. *Turismo y Sociedad* 20: 131-150.
- Municipalidad de Mendoza. s.f. *Plaza Pedro del Castillo. Una plaza para la historia. 1561 – 1993*. Consultado el 1 de mayo de 2023 <https://ciudaddemendoza.gov.ar/>
- Navarro, D. 2015. Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y valoración. *Cuadernos de Turismo* 35: 335-357.
- Pérez-Martínez, V. y M. Motis Dolader. 2018. Narrativa transmedia y turismo experiencial: relatos sobre el patrimonio y la herencia judía en Aragón Sefarad. *Church, communications and culture* 3 (3): 394-398.
- Ponte, J. 2008. *Mendoza, aquella ciudad de barro. Historia de una ciudad andina desde el siglo XVI hasta nuestros días*. CONICET, Mendoza.
- Rodríguez, I. y J. Aponte. 2008. Frontera, turismo y modernidad en el relato de la globalidad. Algunos reflejos en la Amazonía. En: *Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad*, editado por C. Zárate y C. Ahumada. Imani, Bogotá: 6-8 y 11-12
- Schávelzon, D. 1998. *Las Ruinas de San Francisco (ex Jesuítas)*. Arqueología e Historia. TINTAR, Mendoza.